

MAKKAJO'XORINI O'TLOQI TUPROQ SHAROITIDA ILDIZDAN TASHQARI OZIQLANTIRISHDA HOSILDORLIKNI O'ZGARISHI

Qo'chqorov Bobur

Ibrohimova Sabohat

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Makkajo'xorini o'tloqi tuproq sharoitida ildizdan tashqari oziqlantirishda hosildorlikni o'zgarishi, makkajo'xorining eng muhim ekologik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi

KALIT SO'ZLAR: sho'rlangan tuproq, genetik rentabellik, ozuqaviy qiymat, ma'danli o'gitlar, moslashgan resurslar, mintaqa iqlimi, mikrobiologiya

KIRISH

Yerga ishlov berishda qo'lanilgan har bir tadbir, birinchi navbatda, tuproqqa ta'sir etadi. Natijada tuproqning tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalari o'zgarib, o'simliklarning yashash sharoiti yaxshilanadi. Shuning uchun ham tuproqshunoslik fani dehqonchilikning ratsional asosi hisoblanadi. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishini ta'minlash xususiyatiga ega bo'lgan yeming ustki g'ovak unumdor qatlami tuproq deyiladi.

Tuproq qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining birdan-bir vositasi va har bir mamlakatning bitmas-tuganmas tabiiy boyligi hamda kishilik jamiyati uchun zaruriy oziq-rahsulotlari va turli xomashyolar yetishtiriladigan asosiy va yagona manbaidir. Tuproq ma'lum sharoitdagi turli tabiiy faktor va tirik organizmlarning birgalikdagi o'zaro ta'siri natijasida yer yuzasidagi har xil tog' jinslaridan paydo bo'lgan. Tuproq murakkab tabiiy jism bo'lib, o'ziga xos tuzilishga, tarkib va boshqa bir qancha xossalarga hamda rivojlanish xususiyatlariga ega.

ASOSIY QISM

Dehqonchilik tizimining asosiy elementlaridan biri tuproqqa asosiy ishlov berish va o'g'itlashning optimal usuli hisoblanadi. Bundan tashqari, bunday shorlikdagi tuproq sharoitlarda nafaqat tuproq unumdorligini saqlash, balki asosiy

ekinlar hosildorligi va mahsulot sifatini oshirishga yordam beradigan usullarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu oziq-ovqat sohasida mintaqada yetakchi o`rinlardan birini egallagan va hayvonlarni qimmatli ozuqa bilan ta`minlovchi g`alla uchun makkajo`xori yetishtirishga bevosita ta`alluqlidir. Makkajo`xori yemxashak ekinlaridan biri bo`lib, unumdorligi yuqori. Uning donidan omuxta yem ishlab chiqarish, oziq-ovqat, tibbiyot, mikrobiologiya, kimyo sanoati va xalq xo`jaligining boshqa tarmoqlarida foydalaniladi.

Makkajo`xori o`simliklari barcha turdagi chorva va qushlar uchun yaxshi va arzon ozuqa hisoblanadi. Makkajo`xori donasi yuqori ozuqaviy sifatlarga ega: ozuqaviy qiymati bo'yicha uning 1 kilogrammi 1,34 yem, birlikka, 1 kg suli 1, arpa esa 1,2 yemga teng. Birliklar Makkajo`xori donida 65-70% azotsiz ekstraktiv moddalar, 9-14% oqsil, 4-5% yog' mavjud. Makkajo`xori organik moddalari 86-93% gacha hazm qilinadi. Bugungi kunga kelib don tarkibida muhim aminokislotalar - lizin, triptofan va boshqalar ko'p bo'lgan makkajo`xori duragaylari yaratilgan bo'lib, ular ozuqa xarajatlarini kamaytirish bilan birga hayvonlarning vaznini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Mahalliy va xorijiy dehqonchilik tajribasi shuni ko`rsatadiki, qishloq xo`jaligida oziq moddalar aylanishini yaxshilash, ozuqa moddalari balansidagi daromad moddalari darajasini oshirish orqali tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, sifatli o`simlik mahsulotlarini ko`paytirish mumkin. Bu jarayonning asosi o`simliklarni yetarli miqdorda ozuqa moddalari bilan ta'minlashdir. "Tuproqning unumdorligini oshirish choralarini ko'rmasdan foydalanish - bu sekin ekologik o'z joniga qasd qilishdir".

Qishloq xo`jaligi yuqori rivojlangan dunyoning barcha mamlakatlarida o`simlik o`sishining kamida yarmi mineral o`g`itlar qo`llash hisobiga olinadi. Mineral o`g`itlar ekinlar hosildorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi va yaqin kelajakda ham shunday bo'lib qoladi.

Makkajo`xorining yuqori potentsial hosildorligiga qaramay, g`alla va ozuqaga

boʻlgan ortib borayotgan talab bu ekin bilan hali toʻliq qondirilmayapti. Uni almashlab ekishga toʻgʻri joylashtirish, shuningdek, begona oʻtlarning salbiy taʼsirini bartaraf etish uning hosildorligini oshirishning asosiy usullaridan biridir. Shu bilan birga, birinchi navbatda, tuproq unumdorligiga gʻamxoʻrlik qilish kerak. Uni saqlash va oshirishning muhim omili tuproqqa ishlov berishning oqilona tizimi boʻlib, u qoʻllaniladigan kimyoviyizatsiya vositalari bilan yaxshi oʻzaro taʼsirni taʼminlashi kerak (Akulov va boshqalar, 1995). Bularning barchasi oxir-oqibatda ozuqa moddalarining yoʻqotilishini kamaytiradi, oʻgʻitlarning qaytarilishini oshiradi.

Shunday qilib, gʻalla uchun makkajoʻxori yetishtirishda mineral va organik oʻgʻitlar fonida ishlov berishning turli usullari kabi agrotexnik tadbirlarni oʻrganish Markaziy Osiyo mintaqasi sharoitida dolzarbdir. Bundan tashqari, Xorazm sharoitida goʻsht, sut, chorvachik va parrandachilikni rivojlantirish ozuqa muammosini hal qilishda makka joʻxori doni muhim hisoblanadi, birinchidan yerni shoʻrlanganini oʻziga tortip olishi bilan, ikkinchidan yem xashak chorvachilik va parandachilikda oziqa sifatida oʻziga xosligi bilan ahamiyatga ega. Makkajoʻxori eng muhim biologik xususiyatlari – keng genetik oʻzgaruvchanlik (Miku, 1981) va yuqori ekologik keng doiradagi tashqi moslashuvni taʼminlovchi plastiklik holat. Yuqori biologik moslashuv tufayli, makkajoʻxori mamlakatning turli mintaqalarida normal rivojlanishga qodir. Shuning uchun makkajoʻxorining biologik talablari juda oʻzgarishi mumkin. Amplituda, oʻzaro bogʻliqlik majmuasining oʻzgarishi tufayli biokimyoviy, fiziologik, morfologik va boshqa xususiyatlar xaqida (Frensis, 1990).

Makkajoʻxoridan toʻliq va tejamkor foydalanish uchun uning sogʻlom texnologiyaga muvofiq yetishtirilishi kerak, buning uchun uning biologik xususiyatlarini va asosiy talablarini bilish kerak oʻsish sharoitlari (Frolov, 1993). Har qanday narsaga eng yaxshi yondashuv oʻziga xos tuproq va iqlim sharoitlariga qarab qishloq xoʻjaligi amaliyotlari va ekologik talablarni oqilona taʼminlash mumkin atrof-muhit

omillaridan foydalanish.

Moslashtirilgan duragaylarni oqilona tanlash uchun, makkajo'xori biotiplarini tasniflash masalasi asosiy ahamiyatga ega mintaqa iqlimi va iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'ziga xos zonal sharoitlarga, ularning erta o'nib chiqishiga bog'liq issiqlik ta'minoti va kun uzunligi.

O'tloqli alvval sho'rlangan tuproq zonasi sharoitlari uchun yuqori hosildor makkajo'xori donini va ozuqaviy qiymatini olish uchun shudgorlash va o'g'itlar dozalarini qo'llash imkoniyati va maqsadga muvofiqligini aniqlash uchun o'g'itlardan foydalanish va shudgorlash tuproq unumdorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Makkajo'xorining ildizlari ancha chuqurlikka kirib boradi. Shuning uchun suvni pastki qatlamlardan ham bemalol o'zlashtira oladi.

AQShning Ayova shtatida bir dalada surunkasiga besh yil makkajo'xori yetishtirilganda, hosildorlik gektariga 13,3 s ni, besh dalali almashlab ekishda esa 45,4 s ni tashkil etgan. Ikkinchi rotatsiyada hosildorlik gektariga 10,9 s gacha kamaygan, almashlab ekishda esa 62,9 s ga yetgan. Shunga o'xshash ma'lumotlar boshqa ko'plab ilmiy tajribalarda ham olingan bo'lib, almashlab ekishning ahamiyatini, surunkasiga ekishning zararini to'la isbotlab beradi.

Sanoatda don yetishtirishning eng muhim muammolaridan biri yuqori genetik rentabellikga ega duragaylarning mavjudligi, moslashuvchan va asosiy kasalliklar va zararkunandalarga qarshi immunitetga ega. yuqori salohiyatga ega yangi makkajo'xori duragaylarini ishlab chiqarishga joriy etish unumdorligi, ularning unumdorligini barqarorlashtirish masalasi paydo bo'ldi: faqat duragaylarning o'ziga xos muhitga yomon moslashuvi tufayli sharoitlar va qishloq xo'jaligi texnologiyasi darajasi, hosilning yo'qolishi o'ttiz yoki undan ko'proq foizga zararlanishi mumkin.

Makkajo'xorining eng muhim ekologik xususiyatlaridan biri uning o'zgaruvchan atrofmuhit sharoitlariga reaksiyaning keng normasi, eksponent ko'rinishlari plastiklik va barqarorlikdir. Makkajo'xorining yuqori plastikligi navlarni shakllantirish qobiliyatida ifodalanadi va duragaylar iqlim sharoitlaridan to'liqroq foydalanishga moslashgan resurslari boshqa bir yillik ekinlarga qaraganda

unumdorligi yuqori.

Makkajo`xori o`g`itlarga talabchan, don hosili 60-70, yashil massa hosili 500-700 ts bo`lganda, tuproqdan 150-180 kg azot, 60-70 kg fosfor, 160-190 kg kaliy o`zlashtiriladi. Sug`oriladigan yerlarda makkajo`xori juda yuqori hosil beradi. Solinadigan organik va ma`danli o`g`itlar me`yori rejalashtirilgan hosilga, tuproq agrokimyoviy kartogrammasiga bog`liq holda belgilanadi. Kuzgi shudgordan oldin 40-60 ts chirigan go`ng yoki kompost solish juda yaxshi natija beradi va don hosilini 15-20 ts/ga oshiradi. Ma`danli o`g`itlar samaradorligi sug`oriladigan yerlarda juda yuqori, 1 kg NPK hisobiga 18-20 kg don hosili olinishi mumkin. O`g`it me`yorlarini belgilashda balans usulini qo`llash ma`qul. Makkajo`xori 1 ts don hosil qilishi uchun 2,2-3,4 kg azot o`zlashtiradi. O`rtacha 3 kg olinsa 60 ts don hosili olish uchun 180 kg azot talab qilinadi. Gektariga 40 t chirigan go`ng solinsa (0,6%) 240 kg azotni tashkil qiladi, uning 20% o`zlashtirilsa 48 kg azotni o`simlik o`zlashtiradi. O`simlik mavsum davomida 60 ts x 30 kg = 180 kg azotni o`zlashtiradi. Xo`jaliklarda go`ng bo`lmasa ma`danli azot, fosfor, kaliy o`g`itlari me`yorlari oshiriladi. Makkajo`xori 60 ts don hosil qilish uchun o`rtacha 50-60 kg fosfor o`zlashtiriladi. Ma`danli fosforli o`g`itning o`zlashtirish koeffitsienti 15-20% ni tashkil yetadi. Sug`oriladigan yerlarda asosiy o`g`itlashda yerni shudgorlashdan oldin gektariga 80-100 kg fosfor, 60-85 kg kaliy va organik o`g`itlar solinadi. Ekishdan oldin gektariga 20 kg azot, 20 kg fosfor, 15 kg kaliyli o`g`itlar kultivatsiya bilan beriladi. Azotli o`g`itlarning 90 kgi birinchi oziqlantirishda beriladi. Birinchi oziqlantirish uchinchi-to`rtinchi barglarni hosil bo`lishi bilan beriladi. Ikkinchi oziqlantirish 110 kg/ga o`simlikda 7-8 barg hosil bo`lganda o`tkazadi. Birinchi oziqlantirishda o`g`itlar o`simlik qatoriga yaqin, ikkinchisi egat o`rtasiga solinadi. Shunday qilib o`g`itlarning umumiy me`yori azot 180-220, fosfor 110-120, kaliy 75-100 kgni tashkil qiladi. Oziqlantirish o`tkazilgandan keyin sug`oriladi. Mikroelementlardan bor makkajo`xoriga samarali ta`sir ko`rsatadi.

Makkajo`xori urug`lari ekishdan oldin tozalanib, kalibrovka qilinadi,

dorilanadi. Makkajo`xorining 1-sinf urug`larining unuvchanligi 96%, ikkinchi sinfniki 92% dan kam bo`lmasligi lozim. Urug`lar Raksil 1,5 kg/t, Ponaktin kg/t, Vitovaks 2-3 kg/t me`yorda dorilanadi. Urug`lar ekish oldidan bor kislotasining 0,01-0,03% marganets sulfatning 0,03- 0,05% eritmasi bilan ishlanib ekilganda hosildorlik 14,4-ts/gaga oshgan. Urug`lar 8-10% li ammiakli selitra eritmasiga solinsa puch urug`lar eritmaning yuzasiga qalqib chiqadi, yirik, to`la urug`lar cho,,kadi. Cho`kkan urug`lar eritmadan olinib 4-5 kun yoyib quritilsa, ularni unuvchanligi oshadi.

XULOSA

Xulosa o`rnida makkajo`xori ekinlarining hosildorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar genotiplar, atrof-muhit va ular orasidagi o'zaro ta'sirdir. Shunday qilib, makkajo`xorining turli xil navlarini turli xil ekologik sharoitlarda baholash davolash usullari orasida hosildorligi bo'yicha eng yaxshisini tanlashga yordam beradi. Bu haqiqatni tekshirish uchun dala tajribasi sho`rlangan tuproqda ekilgan makkajo`xori navlarining chidamliligini aniqlashga qaratish kerak.

ADABIYOTLAR RO`YHATI

1. Mutalov K.A., Ramazonov B.R., Boqiyev D.T., Ishmominov B.B. "Tuproqshunoslik va qishloq xo`jaligining biologik asoslari fanidan laboratoriya va amaliy mashg`ulotlar" o`quv qo`llanma. Toshkent: "Ishonchli hamkor", 2021. – 168 bet.

2. Atabayeva X. Qodirxujayev O. O`simlikshunoslik, T.Yangi asr avlodi. 2006 yil (lotin alifbosida).

3. Yormatova D.Dala ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasidan amaliy mashg`ulotlar.

4. Azimboev S.A. Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari.

5. A'zamxonov S.X. Modern concepts of human capita measurement
<http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> TOM. 11 № 5
(2023): ФИДЖЕШ

6. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog`liq tushunchalarning nazariy

tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533> _____ vol. 2 no. 20
(2023): [pedagogical sciences and teaching methods](#) 247-254–bet

7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106> _____ vol. 2 no. 22 (2022): [ijodkor o'qituvchi](#) 381-386-bet

8. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> vol. 1 no. 12 (2022): [o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali](#) 453-459-bet

9. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>

10. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 5. – С. 469-473.

11. Isropilov m. b. the role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 729-735.

12. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)- Eastern European Scientific Journal, 2018

